

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ У БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7922450>

Козлова Галина Геннадьевна

*преподаватель кафедры «Спортивные игры» Ферганского государственного
университета*

Аннотация.

В статье показана важность развития волевых качеств у будущих преподавателей физической культуры. Поэтому в сегодняшней современной педагогике возникает необходимость развивать волевые качества у будущих преподавателей физической культуры, мастеров спорта, выводить на поверхность решительность, терпение и выносливость для достижения в них высот.

Ключевые слова.

воля, волевые качества, спортивная подготовка, урок, упражнение.

SOCIO-PEDAGOGICAL NECESSITY OF DEVELOPMENT OF VOLITIONAL QUALITIES IN FUTURE TEACHERS OF PHYSICAL CULTURE

Kozlova Galina Gennadievna

lecturer of the department "Sports Games", Ferghana State University

Annotation.

he article shows the importance of developing volitional qualities in future teachers of physical culture. Therefore, in today's modern pedagogy, there is a need to develop volitional qualities in future teachers of physical culture, masters of sports, to bring decisiveness, patience and endurance to the surface in order to achieve heights in them.

Keywords.

will, volitional qualities, sports training, lesson, exercise.

Сегодня вопросы изучения волевых качеств личности и формирования новых подходов к этому приобретают актуальность. Тот же этап развития человеческого общества нынешней общественно-политической жизни в глобальном масштабе имеет такую характеристику, что решающую роль играет не военная мощь, а психологические характеристики личности,

волевые качества, интеллектуальный потенциал, сообразительность, мышление, новые техники и технологии. Поэтому формирование профессиональной компетентности у будущих кадров, а также развитие у них волевых качеств является одной из важных социально-педагогических задач.

Развитие волевых качеств у будущих преподавателей физической культуры дает им возможность проявить свою индивидуальность. Волевые качества формируются в процессе становления и приобретения жизненного опыта личности и являются важной практической задачей для каждого студента, родителя и воспитателя.

Волевое поведение – это также ориентация на цель, самоконтроль, сохранение от того или иного действия при возникновении ситуации, то есть овладение собственным поведением. Способность контролировать собственное поведение – важная черта взрослого человека. «Только после приобретения личностного поведения мы можем говорить о формировании личности», - пишет Л.С. Выготский.

Волевые качества – это признак волевого порядка, проявление характера в конкретной ситуации, которое предопределено преодолением трудностей.

По словам русского ученого А.Ц. Пуни, «... волевые качества каждого человека проявляются как целостная система, но у разных индивидов, даже в результате того, что один индивид занимается разной деятельностью, структура волевых качеств меняется. Таким образом, волевые качества выражаются как система, которая может быть взаимосвязана, подвержена влиянию, управляема, динамична»

Из приведенных выше мыслей следует, что воля – это выдержка, трудолюбие и выносливость человека, проявляющиеся на основе его внутренней силы. Развитие таких волевых качеств у будущих преподавателей физической культуры также создает у них основу для физических возможностей, для компетенций в спортивной деятельности.

Волевые качества – это специфический аспект волевого контроля, который проявляется в конкретных ситуациях, связанных с характером, которые формируются при преодолении трудностей и стали чертами личности.

Следовательно, волевые качества будущих преподавателей физической культуры означают их упорство в преодолении трудностей.

Известно, что волевые качества считаются механизмом психофизической регуляции действий человека при физическом воспитании, и это одна из черт

личности, проявляющаяся в процессе преодоления сложных ситуаций. Проявление волевых качеств в физическом воспитании объясняется не только неудачей, стремлением к успеху, но и формированием у человека моральных установок. В настоящее время работа по волевой подготовке будущих преподавателей физической культуры не становится актуальной, но требует своего дальнейшего развития.

Ученый-исследователь М. Я. Басов отметил, что психологические методы волевой тренировки в спорте достаточно развиты. Кроме того, анализ специальной литературы показал, что в научно - методических работах психолого-педагогического характера значительно снизился интерес к проблемам воли, волевой подготовки спортсменов. Поэтому уделение особого внимания развитию волевых качеств у будущих преподавателей физической культуры увеличивает возможности выполнения физических упражнений и спортивной подготовки за счёт совершенствования методики её развития.

В целом, волевые качества означают шлифовку, ситналичие и закаливание учебной деятельности и поведения будущих преподавателей физической культуры. Потому что воля – это важная особенность человеческой деятельности, обращения и поведения, важный фактор, определяющий содержание его жизни. У волевого человека наблюдается активность с целью, последовательность поведения. Чувство уверенности в достижении поставленной перед человеком цели является силой и главным критерием воли. В конце концов, твёрдая уверенность закладывает основу как физическую, так и духовную для преодоления трудностей на пути к достижению цели. У каждого человека есть все возможности развивать волю и воспитывать ее самостоятельно. Чем раньше начнется процесс сознательного воспитания воли, тем большего успеха можно достичь.

К основным, базовым волевым качествам личности, определяющим большинство поведенческих актов, относятся целеустремленность, инициативность, решительность, настойчивость, дисциплинированность выдержка.

1.Целеустремленность – волевое качество человека, имеющего чёткую цель и идущего к ней. Целеустремленность становится очевидной на высоком уровне с качеством ответственности, умеренная пропорциональность с качествами стойкости, внимательности. Проявление целеустремленности у студентов тесно связано, прежде всего, с ответственностью, то есть со своевременным, необходимым уровнем выполнения поставленных перед ним задач

2.Инициативность - способность личности к самостоятельной деятельности, направленной на достижение как собственных, так и общественных целей. Инициативность, в свою очередь, является положительной чертой характера, которая проявляется в склонности к самостоятельным активным действиям, а также в способностях.

3.Решительность - волевое качество, которое проявляется в быстром и продуманном выборе цели, определении способов ее достижения. Решительный человек способен своевременно находить и принимать обдуманые решения вопросов и задач, возникающих в процессе деятельности, он не боится брать на себя ответственность за решение, за его осуществление нередко в условиях риска и опасности. Нерешительный человек, напротив, медлителен в принятии решения, боязлив в принятии на себя ответственности и в действиях, он не уверен во всем и плохо преодолевает чувства страха, неуверенности. Решительный человек, напротив, привык сокращать до минимума время на колебания, неверие в свои возможности, выжидания дополнительных указаний, педантизм при соблюдении всяких ограничений. Решительный человек - это смелый человек, способный быть руководителем, управляющим.

4.Настойчивость - волевое качество личности, проявляющееся в способности длительное время направлять и контролировать поведение в соответствии с намеченной целью. Проявление настойчивости у студентов будет зависеть от уровня уверенности в себе по отношению к достижению цели, ее мотивации, волевых установок в преодолении трудностей. В то же время это явление в относительно небольшой степени зависит от характера нервной системы.

5.Дисциплинированность - волевое качество, характеризующееся умением соблюдать установленный порядок. Дисциплинированность обеспечивает организованность, повышает работоспособность, воспитывает ответственность - необходимые качества в коллективной жизнедеятельности. Воспитание дисциплинированности и ее поддержание начинается с дошкольного возраста. Ребенок с раннего детства способен понимать предъявляемые к нему требования по выполнению режима дня, по сохранению заведенного порядка, если они предъявляются либо в терминах действия («делай, как я, делай со мной»), либо в терминах чувств («молодец»).

6.Выдержка - волевое свойство, выражающееся в способности сдерживать свои эмоции, чувства, импульсивные желания и необдуманные действия, умение владеть собой и выполнять задуманное действие. Это качество

выражается в устойчивом проявлении в случае необходимости состояния сдержанности, внешней невозмутимости, несмотря на сильное желание отомстить обидчику, ответить грубостью на грубость.

Все эти качества связаны с этапами осуществления волевого акта, указывающими на его духовную и одухотворенную силу, крепость.

Будущие преподаватели физической культуры способны не только на некоторое волевое усилие, но и на проявление полноценной волевой активности. При этом процесс развития у них волевых качеств будет тесно связан с духовным воспитанием, поддержанием в себе противоречивого, неустойчивого, импульсивного характера, и будет включать такие аспекты, как активность в обществе, потребность, интерес. Положительные и отрицательные стороны волевых качеств у будущих преподавателей физической культуры, которые противоположны друг другу, проявляются вместе. Это смелость и паника, желание и невозможность, стойкость и медлительность, сдержанность и неспособность сдерживать себя. При повышении профессиональной подготовки будущих преподавателей физической культуры также требуется развивать их волевые качества.

Основными целями в этом отношении являются: максимально удовлетворить интерес и требования к физическому воспитанию у будущих преподавателей физической культуры, привлечь дополнительные внешние ресурсы в развитие физического воспитания, повысить воспитательные качества физического воспитания. Также целесообразно дать следующие рекомендации по развитию волевых качеств у будущих преподавателей физической культуры:

- необходимо разработать систему требований с учётом психологических, психофизиологических особенностей, которые возникают в этот период в обучении и воспитании будущих преподавателей физической культуры;

- необходимо давать будущим преподавателям физкультуры задания, требующие эмоционально-волевого напряжения, и следить за их выполнением;

- содержание и развитие чувства ответственности за личное поведение у будущих преподавателей физической культуры;

- необходимо дать будущим преподавателям физической культуры набор заданий различной сложности и требований к риску, а также контролировать их выполнение и результат;

- проведение тренинговых занятий с будущими преподавателями физической культуры по формированию волевых качеств;

- при развитии волевых качеств необходимо учитывать особенности подросткового периода.

В студенческий период взаимодействие волевых качеств занимает особое место, и любая деятельность закладывает основу для содержания в человеке таких характеристик, как волевое рвение, стремление к цели, терпение, физическая активность, выносливость, упорство, независимый подход к себе.

Кропотливое стремление человека к достижению целей приводит к формированию в нём высоких волевых качеств. Урок физического воспитания является основной формой физической активности и играет важную роль в развитии волевых качеств учащихся.

В отличие от других форм, форма урока имеет ряд преимуществ:

- урок организован, систематичен и обязателен в максимально публичной форме;

- проводится на основе научно - обоснованной программы и рассчитан на длительный период;

- проводится под руководством специалиста по физическому воспитанию;

- при проведении урока учитываются физические и индивидуальные особенности учащихся;

- медицинская группа, спортивные результаты, независимо от двигательных навыков, помогут всем студентам развиваться во всех направлениях.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1.Ильин Е.П. Психология воли. СПб: Изд-во «Питер», 2000.

2.Крайг Д. Психология развития.- СПб.: Питер, 2002.

3.Кулагина И.Ю., Колоцкий В.Н. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека. Учебное пособие для студентов вузов. М.: ТЦ «Сфера», 2001.

4.Левитов Н.Д. Психология характера. М., 1969.
Линдсей П., Норманн Д. Переработка информации у человека. Введение в психологию. М., 1974.

5. Немов Р. С. Психология. Учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений. Общие основы психологии. М.: Просвещение: ВЛАДОС, 1995.

6.Орлов Ю. М., Творогова Н. Д., Шкуркин В. И. Стимулирование побуждения к учению. - М, 1988.

7.Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: учебное пособие. М.: ВЛАДОС, 199

8.Зимняя И. А. Педагогическая психология: Учебник для вузов. - М: Логос, 2001.

9. HISTORICAL SKETCH OF THE LONG JUMP KG Gennadyevna

Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10 (3), 530-534

10. Athletics in the System of Physical Education of Student Youth KG Gennadevna Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences, 143-145

11. Methods of Teaching the Technique of Athletics to Students of the Faculty of Physical Culture KG Gennadievna Journal of Pedagogical Inventions and Practices 7, 28-38

12. Injury prevention in athletics KSG Kozlova Galina Gennadievna Eurasian Medical Research Periodical (EMRP), 56-62

13. Содержательное наполнение системно-функциональной модели развития волевых качеств у будущих преподавателей физической культуры Г.Г. Козлова Ijodkor o'qituvchi 2023, 3 (25), 71-79

14. Развитие волевых качеств у будущих преподавателей физической культуры на основе компетентностного подхода Г.Г. Козлова 0 'zMU XAVARLARI ВЕСТНИК НУ Уз АСТА NUUZ 2023/1/3

15. Необходимость внедрения компетентностного подхода, образовательных стандартов и принципов Г.Г. Козлова FarDU. ILMIY XAVARLAR НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК. ФЕРГУ 2023 YIL с. 671-673

16. Самоконтроль занимающихся физической культурой и спортом Г.Г. Козлова IJODKOR O'QITUVCHI ILMIY-USLUBIY JURNAL 5/12/2022 33-40

17. Принципы и правила тренировок, необходимые в процессе физического воспитания Г.Г. Козлова Scientific Bulletin of NamSU-Научный вестник 2022, 603-608

18. Azimkhojaevich, I. I. (2022). PEDAGOGICAL FEATURES OF INCREASING STUDENT MOVEMENT ACTIVITY (ON THE EXAMPLE OF WRESTLING AND MOVING GAMES). *Science and innovation*, 1(B2), 295-299.

19. Islomkhoja, I. (2021). STUDY OF STUDENT LEVELS OF MOVEMENT ACTIVITY AND INTEREST IN PHYSICAL TRAINING AND SPORTS TEACHER OF FACULTY OF PHYSICAL CULTURE. *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities*, 1(1.5 Pedagogical sciences).